

MA’NAVIY YANGILANISH VA TA’LIM-TARBIYA INTEGRATSIYASI

Shukurov Suhrob

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma’naviy yangilanish va ta’lim-tarbiya jarayonlarining o‘zaro integratsiyasi tahlil qilinadi. Ta’lim-tarbiya tizimida ma’naviyatning asosiy o‘rni, milliy qadriyatlarni singdirish orqali yosh avlodni komil inson sifatida shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, milliy g‘oya, umuminsoniy qadriyatlar va innovatsion yondashuvlar asosida ta’lim jarayonlarini ma’naviy boyitish usullari ko‘rib chiqiladi. O‘zbekistonda olib borilayotgan ta’lim islohotlari va ma’naviyatni targ‘ib qilish chora-tadbirlari haqida misollar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: ma’naviy yangilanish, ta’lim-tarbiya, integratsiya, milliy qadriyatlar, ma’rifat, komil inson, axloqiy tarbiya.

Kirish

Hozirgi globallashuv davrida ma’naviy yangilanish jarayonlari ta’lim va tarbiya tizimiga uzviy bog‘langan holda olib borilmoqda. Jamiyatning ma’naviy salohiyati, milliy qadriyatlar va axloqiy me‘yorlari yosh avlodni tarbiyalashda muhim omillar sifatida e’tirof etiladi. O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari ham aynan yoshlarni ma’naviy va ma’rifiy jihatdan barkamol qilib tarbiyalashga qaratilgan.

Ma’naviy yangilanishning mohiyati

Ma’naviy yangilanish insoniyatning ma’naviy va axloqiy tamoyillarini yangilash, qadriyatlarni zamon talablari asosida boyitish jarayonidir. Bu jarayon ta’lim-tarbiya tizimi orqali yosh avlodga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish imkonini beradi. O‘zbek mutafakkirlari Abdulla Avloniy, Behbudiy va zamonaviy pedagoglarning fikrlariga ko‘ra, ma’naviyat har qanday jamiyatni rivojlantirishning negizidir.

Abdulla Avloniy ta’kidlashicha, "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot masalasidir."

Ta’lim va tarbiya jarayonida ma’naviyatning o’rni

Ta’lim va tarbiya jarayoni insonning nafaqat intellektual, balki ma’naviy kamolotiga ham xizmat qiladi. Ta’lim tizimi orqali quyidagi maqsadlarga erishiladi:

1. Yoshlarning milliy g‘ururini shakllantirish.
2. Axloqiy va madaniy qadriyatlarni o‘rgatish.
3. Vatanparvarlik va mehnatsevarlik ruhini singdirish.

Ma’naviyatga asoslangan ta’lim jarayonida o‘qituvchilarning asosiy vazifasi milliy meros va axloqiy tamoyillarni yosh avlodga o‘rgatishdan iborat.

Ma’naviy yangilanish va ta’lim-tarbiya integratsiyasi

Ma’naviy yangilanish va ta’lim-tarbiya integratsiyasi milliy ta’lim tizimining rivojlanishi uchun asosiy omil hisoblanadi. Bu jarayon:

Ta’lim dasturlarini milliy qadriyatlar bilan boyitish.

O‘quvchilarni ma’naviy-madaniy merosga oid bilimlar bilan qurollantirish.

Zamonaviy texnologiyalar yordamida ma’naviy targ‘ibotni amalga oshirishni nazarda tutadi.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Yangi O‘zbekiston strategiyasi" doirasida yoshlar tarbiyasiga oid qabul qilingan qarorlar aynan ushbu integratsiyaga xizmat qilmoqda.

Amaliy misollar

1. **"Ma’naviyat soatlari"ni joriy etish:** Har bir ta’lim muassasasida ma’naviyat soatlarining tashkil etilishi yosh avlodni komil inson sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

2. **Kitobxonlikni rivojlantirish:** Yoshlar o‘rtasida kitob o‘qish madaniyatini rivojlantirish orqali ularning ma’naviy saviyasini oshirishga erishilmoqda.

3. **Milliy g‘oya va istiqloq mafkurasi** asosida o‘quv dasturlarining boyitilishi.

4. Madaniyat va san’at tadbirlarini ta’lim jarayoniga integratsiya qilish.

Ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlar

Zamonaviy ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalar va ma’naviyatning uyg’unligi muhim ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida axborot texnologiyalari yordamida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirish quyidagi usullar orqali amalga oshirilmoqda:

Multimedia va virtual vositalar yordamida tarixiy va madaniy merosni targ’ib qilish.

Elektron darsliklar va ma’naviyatga oid onlayn platformalar yaratish.

Yoshlar uchun zamonaviy ko’ngilochar va ta’limiy dasturlarni ishlab chiqish.

Ma’naviy yangilanishning natijalari

Ma’naviy yangilanish va ta’lim-tarbiya integratsiyasi orqali:

1. Barkamol va ma’rifatli avlod shakllanadi.
2. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalangan yoshlar yetishib chiqadi.
3. Globallashuv sharoitida milliy o’zlikni anglash hissi rivojlanadi.
4. Shaxsiy va ijtimoiy hayotda ma’naviy mezonlarga asoslangan madaniyat shakllanadi.

Xulosa

Ma’naviy yangilanish va ta’lim-tarbiya integratsiyasi yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashning muhim asosi hisoblanadi. Milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvlarni uyg’unlashtirish orqali ta’lim jarayonlarini samarali tashkil etish mumkin. Bu jarayon, ayniqsa, O‘zbekistonning milliy va madaniy merosini saqlash va rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, I. A. (2003). Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: O‘zbekiston.
2. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: O‘zbekiston.
3. Avloniy, A. (1992). Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent: Sharq.
4. Qodirov, N. (2019). Ma’naviyat va tarbiya. Toshkent: Ma’naviyat.

5. Al-Farobiy. (2020). Fozil odamlar shahri. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
6. Islomov, B. (2015). Ta’lim-tarbiya va milliy g‘oya. Toshkent: Fan va texnologiyalar.
7. Muhammadiy, A. (2010). Zamonaviy ta’limda ma’naviyat. Toshkent: Ma’rifat.
8. Jaloliddin Rumiy. (2005). Masnaviy. Toshkent: Adolat.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti. (www.prezident.uz).
10. “O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi” (2002). Toshkent: O‘zbekiston.